

LES TICE COMME OUTILS DE MÉDIATION LINGUISTIQUE ET CULTURELLE : ÉTUDE DE CAS EN CLASSE DE FLE AU CYCLE MOYEN ALGÉRIEN*

Naoual AOUALI¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058555

Résumé

Cette recherche examine l'impact d'une médiation numérique structurée sur le développement de la compétence rédactionnelle et de la sensibilisation culturelle chez des apprenants de français langue étrangère (FLE) au cycle moyen en Algérie. S'appuyant sur l'approche actionnelle et le socioconstructivisme, l'étude analyse le potentiel des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) intégrées dans un dispositif pédagogique collaboratif.

Un dispositif quasi expérimental a comparé un enseignement traditionnel à un scénario basé sur la création collective d'un blog pédagogique consacré au patrimoine culturel algérien. La méthodologie combine observation de classe, analyse critériée des productions écrites et entretiens semi-directifs.

Les résultats révèlent une amélioration significative de la qualité des productions écrites, un engagement plus actif des apprenants et une meilleure appropriation culturelle. Le blog pédagogique s'avère un outil de médiation efficace, favorisant une intégration didactique pertinente des TICE en classe de FLE.

Mots-clés : TICE, Sensibilisation culturelle, Motivation, Production écrite, Blog pédagogique.

ICT AS TOOLS FOR LINGUISTIC AND CULTURAL MEDIATION: CASE STUDY IN A FLE CLASS AT THE ALGERIAN MIDDLE SCHOOL LEVEL

Abstract

This study investigates the impact of structured digital mediation on writing skills and cultural engagement among learners of French as a Foreign Language (FLE) in Algerian middle schools. Grounded in the action-oriented approach and socio-constructivist theory, it examines the potential of information and communication technologies for education (ICT) within a collaborative pedagogical framework.

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Associate Professor PhD « A », Department of French, Faculty of Literature and Languages, University Ibn Khaldoun of Tiaret, Algeria, e-mail address: naoual.aouali@univ-tiaret.dz, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2305-2412>

A quasi-experimental design contrasted traditional instruction with a scenario based on the collaborative creation of an educational blog focused on Algerian cultural heritage. The methodology combined classroom observation, criteria-based analysis of learners' written productions, and semi-structured interviews.

Findings indicate a significant improvement in writing quality, increased learner engagement, and enhanced cultural awareness. The educational blog proved an effective mediation tool, supporting meaningful ICT integration in the FLE classroom.

Key words: *ICT, Cultural awareness, Motivation, Written production, Educational blog.*

1. Introduction

L'intégration du numérique dans l'enseignement des langues étrangères constitue aujourd'hui un enjeu central des politiques éducatives à l'échelle internationale (Karsenti, 2019 ; Nissen, 2014). Sous l'effet de la transformation des environnements d'apprentissage et de la généralisation des technologies éducatives, les pratiques pédagogiques évoluent vers des modèles hybrides (Nissen, 2014) dans lesquels les outils numériques participent activement à la construction des savoirs linguistiques, culturels et communicationnels (Darvin & Norton, 2023 ; Ollivier, 2018). Cette évolution redéfinit les finalités de l'enseignement des langues, désormais orientées vers le développement de compétences permettant aux apprenants d'agir socialement à travers la langue. En Algérie, cette dynamique s'inscrit dans une volonté de concilier ces impératifs de citoyenneté mondiale avec les perspectives et réalités socioculturelles locales (Bouzeria & Gasmi, 2025).

Dans le champ de la didactique du français langue étrangère (FLE), ces mutations s'inscrivent dans une remise en question des approches traditionnelles centrées sur l'apprentissage formel des structures linguistiques. Les approches contemporaines, notamment la perspective actionnelle et le socioconstructivisme (Puren, 1998), conçoivent l'apprenant comme un acteur social engagé dans des tâches signifiantes mobilisant des ressources langagières, cognitives et culturelles (Simon, 2015). L'apprentissage est ainsi envisagé comme un processus de Co-construction du sens fondé sur l'interaction, la collaboration et l'ancrage social des activités scolaires.

Dans cette perspective, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE) apparaissent comme de véritables instruments de médiation pédagogique (Conseil de l'Europe, 2020 ; Ollivier, 2018). Leur intégration raisonnée peut favoriser l'engagement des apprenants, soutenir l'apprentissage collaboratif et enrichir les pratiques d'écriture grâce à des dispositifs multimodaux. Parmi ces dispositifs, les blogs pédagogiques offrent un potentiel particulier en permettant aux élèves de produire des textes destinés à un lectorat réel et de s'inscrire dans une dynamique de publication authentique (Al-shaboul et al., 2023).

Dans le contexte algérien, le français occupe une place importante et constitue un vecteur d'ouverture interculturelle (Boudjadi, 2012). Les programmes officiels du cycle moyen préconisent l'usage du numérique et la pédagogie de projet pour

stimuler la motivation scolaire (Viau, 2023), tout en consolidant les compétences fondamentales liées à la production écrite et à l'interaction sociale. Cependant, plusieurs recherches soulignent un écart persistant entre les orientations institutionnelles et les pratiques effectives en classe (Meridja & Abdelbaki, 2025). L'usage du numérique demeure souvent ponctuel et instrumental, sans réelle intégration didactique (Norris et al. 2012 ; Miras & Arbach, 2022). Par ailleurs, la dimension culturelle de l'enseignement du FLE reste fréquemment marginalisée (Boudjadi, 2012), alors qu'elle constitue un levier essentiel de motivation et de construction identitaire (Darvin & Norton, 2023).

Cette situation contraste avec les pratiques numériques quotidiennes des élèves, caractérisées par la multi modalité et l'interaction (Fluckiger, 2008 ; Maginot et al., 2024). Ce fossé entre usages informels et exigences scolaires traditionnelles engendre une rupture susceptible de freiner l'engagement des apprenants (Karsenti & Collin, 2023 ; Warschauer & Matuchniak, 2010).

Dès lors, une problématique centrale émerge : dans quelle mesure une médiation numérique structurée, via la conception collective d'un blog pédagogique, influence-t-elle la qualité de la production écrite et l'appropriation culturelle chez les apprenants de FLE du cycle moyen en Algérie ?

S'inscrivant dans cette perspective, la présente étude analyse l'impact d'un scénario pédagogique fondé sur la réalisation d'un espace numérique dédié au patrimoine culturel national auprès d'élèves de quatrième année moyenne (4AM). L'hypothèse défendue est qu'une intégration articulant objectifs linguistiques, collaboration numérique et valorisation identitaire (Hamon, 2025) permettrait non seulement d'améliorer les performances scripturales, mais aussi de renforcer l'implication des apprenants. Pour vérifier ces postulats, un dispositif quasi expérimental comparatif a été déployé, visant à enrichir la réflexion sur la médiation numérique en didactique du FLE.

Cette recherche ambitionne ainsi d'apporter une contribution empirique à la didactique du FLE en contexte scolaire algérien, en éclairant les conditions pédagogiques dans lesquelles le numérique peut devenir un véritable levier de médiation linguistique et culturelle.

2. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette recherche s'inscrit dans une approche pluridisciplinaire mobilisant la didactique du français langue étrangère (FLE), les sciences de l'éducation et les travaux relatifs au numérique éducatif. Il vise à clarifier les concepts centraux de l'étude et à positionner la recherche dans les courants théoriques contemporains qui interrogent les relations entre langue, culture et technologies éducatives (Hamon, 2025 ; Ollivier, 2018).

2.1. Approche actionnelle et socioconstructivisme en didactique du FLE

La perspective actionnelle, telle que définie par le Conseil de l'Europe (2020), conçoit l'apprenant comme un acteur social engagé dans la réalisation de tâches langagières inscrites dans des situations de communication authentiques. L'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère vise ainsi le développement

d'une compétence de communication intégrant des dimensions linguistiques, pragmatiques, interactionnelles et socioculturelles (Puren, 1998 ; Simon, 2015).

Cette approche s'inscrit dans une filiation théorique étroitement liée au socioconstructivisme, selon lequel l'apprentissage est un processus dynamique fondé sur l'interaction sociale et la participation à des activités collectives. Les travaux fondateurs de Vygotsky (1978) soulignent le rôle central du langage comme outil médiateur de la pensée ainsi que l'importance des échanges sociaux dans la construction des connaissances.

Dans cette perspective, le savoir n'est pas transmis de manière linéaire, mais se construit à travers la négociation de sens, la collaboration et la médiation d'outils culturels. Les artefacts pédagogiques, notamment numériques, participent à l'organisation de l'activité cognitive et favorisent l'engagement réflexif des apprenants (Darvin & Norton, 2023).

Appliquée à la didactique du FLE, l'articulation entre approche actionnelle et socioconstructivisme conduit à privilégier des dispositifs pédagogiques favorisant la Co-construction des savoirs, la production langagière signifiante et l'inscription des apprentissages dans des pratiques sociales réelles (Ollivier, 2018). Cette orientation justifie le recours à la pédagogie de projet, laquelle permet de relier objectifs linguistiques, finalités communicatives et implication active des apprenants.

2.2. Le numérique éducatif comme outil de médiation pédagogique

Les recherches contemporaines en sciences de l'éducation soulignent que le numérique éducatif ne saurait être réduit à une fonction strictement instrumentale. Il constitue un véritable outil de médiation susceptible de transformer les modalités d'enseignement-apprentissage et les formes d'interaction en classe (Karsenti, 2019).

En tant qu'artefact culturel, le numérique influence l'organisation de l'activité pédagogique, modifie les rapports au savoir et soutient les processus de réflexion et d'autorégulation des apprenants (Nissen, 2014). Dans le domaine de la didactique des langues, il favorise l'accès à des documents authentiques, la diversification des supports sémiotiques et la multiplication des situations de communication.

Les environnements numériques contribuent également au développement de compétences transversales telles que la recherche d'information, l'évaluation critique des sources et la production de contenus multimodaux (Miras & Arbach, 2022). Toutefois, la littérature met en évidence que leurs effets positifs ne sont ni automatiques ni systématiques (Norris et al., 2012). Leur efficacité dépend étroitement de la qualité du scénario pédagogique, de l'accompagnement de l'enseignant et de l'articulation cohérente entre outils, tâches et objectifs d'apprentissage (Karsenti & Collin, 2023).

Dans cette optique, le numérique devient un médiateur pédagogique lorsqu'il est intégré dans une ingénierie didactique structurée favorisant l'interaction, la collaboration et la réflexivité.

2.3. Le blog pédagogique comme dispositif de médiation linguistique et culturelle

Dans le cadre de la pédagogie par projet et de la médiation numérique, le blog pédagogique constitue un dispositif pertinent en didactique du FLE. Il permet la

publication de productions multimodales et instaure une communication authentique dépassant les limites de la classe (Mangenot, 2017). En conférant à l'écriture une finalité sociale, il favorise la motivation des apprenants et les interactions entre pairs (Viau, 2023 ; Al-shaboul et al., 2023).

Sur le plan linguistique, le blog soutient le développement des compétences scripturales à travers les processus de planification, de révision et de publication, tout en articulant compétences langagières et numériques (Darvin & Norton, 2023). Sur le plan culturel, il agit comme un espace de médiation entre culture source et culture cible, favorisant la comparaison, la contextualisation et la compréhension interculturelle (Boudjadi, 2012). Son efficacité repose néanmoins sur un scénario didactique structuré intégrant tâches actionnelles, objectifs linguistiques explicites et critères d'évaluation définis (Nissen, 2014 ; Miras & Arbach, 2022).

3. Méthodologie de la recherche

La présente étude s'inscrit dans une approche méthodologique mixte combinant des données quantitatives et qualitatives, fondée sur un dispositif quasi expérimental comparatif visant à analyser l'impact d'une médiation numérique structurée sur la performance linguistique et l'appropriation culturelle des apprenants de FLE. Ce choix méthodologique permet d'observer, dans un contexte scolaire réel, les effets pédagogiques de l'intégration des TICE, tout en tenant compte des contraintes institutionnelles propres au milieu scolaire.

L'expérimentation a été menée au collège *Bakr Ibn Hamed*, situé dans la wilaya de Tiaret (Algérie), durant le premier trimestre de l'année scolaire 2024/2025, auprès d'apprenants de quatrième année moyenne, niveau charnière dans l'enseignement du FLE tant sur le plan linguistique que cognitif. L'échantillon comprenait 68 élèves répartis en deux groupes présentant des caractéristiques comparables en termes d'âge, de niveau scolaire et de parcours d'apprentissage : un groupe expérimental de 32 apprenants et un groupe témoin de 36 apprenants. Les contenus linguistiques, la durée de l'expérimentation et les objectifs pédagogiques ont été maintenus identiques afin de limiter les biais méthodologiques.

Le groupe témoin a suivi un enseignement traditionnel reposant principalement sur l'exploitation du manuel scolaire et sur des activités de production écrite à visée académique. Le groupe expérimental, quant à lui, a bénéficié d'une ingénierie pédagogique intégrant les TICE dans une perspective de médiation didactique, dans laquelle l'enseignante assume un rôle de médiatrice entre l'apprenant, la langue française et le patrimoine culturel local. Le dispositif reposait sur une enquête documentaire dirigée centrée sur le patrimoine culturel algérien, amenant les apprenants à rechercher des informations en ligne, à sélectionner des ressources multimodales (textes, images, vidéos), à analyser leur pertinence sémantique et culturelle, puis à produire des textes destinés à être publiés sur un blog pédagogique.

La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs instruments complémentaires afin d'articuler des analyses quantitatives et qualitatives. Une observation du climat de la classe a été menée à l'aide d'une grille permettant d'analyser la dynamique interactionnelle, le niveau d'engagement des apprenants,

les indicateurs de motivation ainsi que les processus de co-construction du sens en contexte numérique.

Les productions écrites constituent le corpus central de l'étude. Elles ont été recueillies durant la phase d'expérimentation et à son terme. Le groupe expérimental a produit des écrits intégrés à une démarche de recherche documentaire et de publication sur le blog pédagogique, selon un cycle écriture-correction-réécriture, tandis que le groupe témoin a réalisé des productions écrites scolaires traditionnelles, sans recours aux outils numériques. En fin d'expérimentation, des productions écrites communes aux deux groupes ont été collectées dans des conditions pédagogiques équivalentes et soumises à une analyse comparative à l'aide de grilles critériées portant sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Par ailleurs, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès des enseignantes afin de compléter et d'éclairer les données issues des observations et de l'analyse des productions écrites. Structurés autour de cinq questions principales, ils visaient à examiner leurs représentations pédagogiques relatives à l'intégration des TICE, leur perception de l'impact du dispositif sur la compétence rédactionnelle et l'appropriation culturelle des apprenants, ainsi que son influence sur l'autonomie, la motivation et les contraintes institutionnelles rencontrées. Les données issues des entretiens ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique et ont été mises en relation avec les autres résultats dans une logique de triangulation méthodologique.

4. Résultats

4.1. Résultats de l'observation en classe

Le tableau ci-dessous regroupe les données liées à la dynamique de groupe et à la posture des apprenants durant les séances.

Tableau 1. Observation en classe

Indicateurs d'observation	Groupe Témoin (GT) - 36 élèves	Groupe Expérimental (GE) - 32 élèves
1 Volume d'échanges oraux	Limité aux 12 questions du manuel scolaire.	16 questions (12 culture source / 4 culture cible) + débats ouverts.
2 Densité des interactions	Faible : 1 à 2 prises de parole par question.	Forte : Plus de 10 prises de parole par question
3 Engagement des élèves	Posture passive, réponse par besoin scolaire.	Posture active, implication affective et curiosité.
4 Rôle de l'élève	Récepteur plus ou moins passif d'un contenu figé.	Auteur sur le blog et transmetteur de sa culture.
5 Usage des TICE	Ponctuel (une seule vidéo lors de la séance de compréhension orale).	Central (vidéos en classe, recherche web, validation d'images, scénarisation...).

Les données montrent que le volume des échanges oraux est nettement supérieur dans le groupe expérimental par rapport au groupe témoin, passant de 12

questions limitées au manuel scolaire à 16 questions incluant 12 liées à la culture source et 4 à la culture cible, complétées par des débats ouverts. La densité des interactions par question augmente considérablement, passant de 1 à 2 prises de parole dans le groupe témoin à plus de 10 prises de parole dans le groupe expérimental. L'engagement des élèves diffère également : il est passif dans le groupe témoin, motivé uniquement par le besoin scolaire, tandis qu'il devient actif dans le groupe expérimental, avec implication affective et curiosité. Le rôle de l'élève évolue également, passant de simple récepteur d'un contenu figé dans le groupe témoin à auteur et transmetteur de sa culture sur le blog dans le groupe expérimental. Enfin, l'usage des TICE, qui reste ponctuel dans le groupe témoin avec l'intégration d'une seule vidéo, devient central dans le groupe expérimental, intégrant vidéos, recherche web, validation d'images et scénarisation des contenus.

4.2. Résultats de l'évaluation des performances rédactionnelles

Le tableau ci-dessous résume les acquis et la compétence scripturale des apprenants.

Tableau 2. Résultats de l'analyse des productions écrites

Indicateurs de performance	Groupe Témoin (GT) - 36 élèves	Groupe Expérimental (GE) - 32 élèves	
Dimension analysée	Indicateurs de performance	Groupe Témoin (GT) - 36 élèves	Groupe Expérimental (GE) - 32 élèves
Production écrite/qualitatif	Qualité du lexique écrit	Fonctionnel et répétitif (ex: <i>préserver, protéger, fondateur, précieux, beau</i>).	Riche et métaphorique (ex: <i>joyau, poème, symphonie, brodé, consacrer, artisanat</i>).
	Exemples d'utilisation des rapports de causes et de conséquences	« Ce monument est en danger, donc il faut le restaurer rapidement pour les touristes. » « Nous devons protéger la Casbah parce que c'est un lieu historique très ancien. »	« La robe kabyle est une symphonie de couleurs, **si bien qu'***elle attire le regard du monde entier sur la richesse de notre artisanat. » « Grâce à la numérisation de nos poèmes anciens, la culture algérienne ne risque plus de disparaître dans l'oubli numérique. »
	Structure argumentative	Standardisée, centrée sur la restitution (ex : « <i>Nous devons préserver notre patrimoine...</i> », « nous devons inciter les autres à visiter ces lieux »	Créative, originale et documentée (ex : « <i>Le karakou est un poème brodé...</i> », « les couleurs de la robe kabyle est une »

		historiques et à participer aux fêtes organisées dans le but de valoriser notre patrimoine culturel »).	symphonie de couleurs qui <i>murmure les récits de l'histoire... »</i>)
	Intégration culturelle	Faible et superficielle	Contextualisée et valorisante
Production écrite – quantitatif	Moyenne globale (/5)	2,34	4,16
	Lexique (/5)	2,4	4,1
	Cohérence textuelle (/5)	2,7	4,0
	Argumentation (/5)	2,3	3,9
	Dimension culturelle (/5)	2,1	4,3
	Multi modalité (/5)	1, 2	4,5
	Nombre moyen de connecteurs	2,1	5,6
	Longueur moyenne (mots)	90–110	160–190
	Progression lexicale estimée	—	+70 %

Le tableau ci-dessus présente les résultats de l'analyse qualitative et quantitative des productions écrites des apprenants, il révèle des écarts significatifs en faveur du groupe expérimental.

Sur le plan qualitatif, les productions du groupe témoin se caractérisent par un lexique fonctionnel et répétitif, majoritairement centré sur des termes génériques liés à la description patrimoniale. À l'inverse, les textes produits par les élèves du GE mobilisent un lexique plus riche, varié et expressif, intégrant des procédés métaphoriques et une précision terminologique accrue.

L'analyse des rapports de cause-conséquence confirme cette tendance. Les productions du GT reposent essentiellement sur des formulations simples et descriptives, tandis que celles du GE présentent des enchaînements argumentatifs plus nuancés, intégrant justification, mise en valeur culturelle et projection sociale des enjeux patrimoniaux.

La structuration textuelle suit la même évolution. Les écrits du groupe témoin demeurent largement standardisés et centrés sur la restitution du contenu du manuel, alors que les productions du groupe expérimental se distinguent par une organisation

plus cohérente, une argumentation développée et une créativité discursive soutenue par la documentation numérique.

La dimension culturelle apparaît également plus approfondie dans le GE. Les apprenants y inscrivent leur patrimoine dans une perspective contextualisée et valorisante, contrastant avec l'approche superficielle et descriptive observée dans le GT.

Ces résultats qualitatifs sont confirmés par les données quantitatives. La moyenne globale du GE atteint 4,16/5, contre 2,34/5 pour le groupe témoin. Les écarts les plus marqués concernent la dimension culturelle (4,3 contre 2,1), la multi-modalité (4,5 contre 1,2) et la richesse lexicale (4,1 contre 2,4). Le nombre moyen de connecteurs logiques progresse de 2,1 à 5,6, tandis que la longueur moyenne des productions écrites augmente de 90–110 mots à 160–190 mots.

L'ensemble de ces indicateurs témoigne d'une amélioration substantielle de la compétence scripturale des apprenants du groupe expérimental, traduisant une progression lexicale estimée à 70 % et une meilleure maîtrise des mécanismes de cohérence et d'argumentation.

4.3. Résultats de l'entretien semi-directif avec les enseignantes

L'enquête menée auprès des enseignantes permet de confronter la réalité du terrain aux ambitions du projet. Les échanges ont été structurés autour de cinq questions majeures.

4.3.1. Impact des TIC sur l'appropriation culturelle et rédactionnelle

Question 1 : Selon votre expérience, l'usage des TIC a-t-il favorisé l'acquisition de compétences rédactionnelles et culturelles ?

« Pour le groupe expérimental, le cycle permanent "écriture-correction-réécriture" sur support numérique a énormément fait évoluer la compétence rédactionnelle chez les élèves. Bien qu'ils aient parfois puisé des segments sur le web, leurs excellents résultats en composition prouvent une réelle assimilation des concepts patrimoniaux. » (Enseignante GE).

« Les productions restaient ordinaires jusqu'à l'annonce de la publication sur le blog. À ce moment-là, j'ai remarqué que les élèves se sont investis davantage pour élaborer des textes cohérents et corrects, motivés par l'idée d'être lus. » (Enseignante GT).

4.3.2. Le rôle de l'enseignant dans l'encadrement technologique

Question 2 : Quel rôle avez-vous joué dans ce nouveau contexte numérique ?

« Sans un encadrement strict, l'apprenant ne peut pas saisir les opportunités offertes par les TIC. À cet âge, et particulièrement en langue étrangère où les compétences sont limitées, l'enseignant doit agir comme un tuteur permanent. Par exemple, concernant les pièges de la polysémie de l'image, si un élève choisit une image de la Casbah : il faut veiller à ce qu'elle illustre la richesse historique du site plutôt que sa dégradation, une nuance qui peut échapper à un regard non averti. Dans ma pratique, j'ai ainsi enseigné aux élèves une démarche méthodique : rechercher les images dans un premier temps, puis les analyser pour en saisir le sens profond et sélectionner un lexique adéquat, avant de passer enfin à la phase de rédaction. Dans ce processus, l'image n'est plus un simple support, mais une

véritable source d'inspiration qui stimule et structure leur production écrite. » (Enseignante GE).

4.3.3. Les disparités d'accès et d'usages chez les apprenants

Question 3 : Comment gérez-vous l'hétérogénéité des compétences numériques des apprenants pour éviter que les disparités d'accès au matériel ne se transforment en inégalités d'apprentissage ?

« Il existe une disparité technologique qui pourrait marginaliser de bons élèves. Le travail de groupe est essentiel pour combler ces lacunes. De plus, certains se laissent impressionner par l'outil et s'égarer dans le hors-sujet; nous devons donc gérer à la fois l'apprentissage du français et la technophilie des élèves. » (Enseignante GE).

4.3.4. La dimension interculturelle et les limites du manuel

Question 4 : Le manuel de 4e AM est-il suffisant pour traiter de l'inter culturalité ?

« Le manuel est trop centré sur la culture source. J'ai dû utiliser les TICE pour introduire la culture de la langue cible afin d'enseigner le respect de l'altérité et éviter les jugements négatifs » (Enseignante GE).

« Ne maîtrisant pas la création de blog, j'ai collaboré avec ma collègue afin que mes élèves puissent, eux aussi, avoir l'opportunité de publier leurs travaux et de maintenir leur motivation. Toutefois, nous n'avons pas intégré la dimension interculturelle dans cette démarche. » (Enseignante GT).

4.3.5. Les contraintes

Question 5 : Au-delà de l'adhésion au projet, quelles sont les difficultés majeures qui empêchent de tirer pleinement profit de cette démarche numérique ?

« La pression des matières dites essentielles pour l'examen pousse les apprenants à délaisser la recherche au profit de la préparation aux devoirs et aux compositions. Si notre posture d'enseignant évolue, le système d'évaluation institutionnel, qui demeure très rigide, doit évoluer. » (Enseignante GE).

« L'intégration des TICE exige des compétences techniques que beaucoup d'entre nous ne possèdent pas encore, l'enseignant se sent démuni face à l'outil, préférant alors s'en tenir aux méthodes traditionnelles du manuel, plus sécurisantes mais moins stimulantes pour l'élève. » (Enseignante GT).

Les entretiens confirment et enrichissent les observations précédentes. Les enseignantes rapportent unanimement un impact positif des TICE sur la compétence rédactionnelle et l'appropriation culturelle, notamment grâce au cycle continu écriture-correction-réécriture. L'anticipation d'un lectorat réel, via la publication sur le blog pédagogique, stimule la motivation des élèves et renforce la qualité de leurs productions.

Le rôle de l'enseignant apparaît déterminant. Les enseignantes décrivent une posture de tuteur permanent, guidant les élèves dans l'analyse critique des images et la sélection d'un lexique pertinent. Elles soulignent également que les disparités d'accès et de compétences numériques nécessitent une régulation pédagogique, souvent compensée par le travail collaboratif.

Enfin, elles mentionnent les limites institutionnelles et techniques qui freinent l'exploitation optimale des TICE, notamment la pression des examens, la rigidité du système d'évaluation et le manque de formation technique de certains enseignants. Malgré ces contraintes, la convergence entre observations, productions écrites et perceptions enseignantes confirme l'efficacité du dispositif numérique structuré et collaboratif.

5. Discussion

Les résultats de cette étude confirment que l'intégration structurée des TICE, via la création collaborative d'un blog pédagogique, influence positivement la compétence scripturale, l'engagement des élèves et l'appropriation culturelle en FLE. L'analyse des données quantitatives et qualitatives montre des écarts significatifs entre le groupe expérimental (GE) et le groupe témoin (GT), tant sur le plan de la production écrite que de la participation orale et de la posture des apprenants.

Sur le plan interactionnel, le GE présente un volume et une densité de prises de parole nettement supérieurs au GT, dépassant dix interventions par question contre une à deux seulement dans le groupe témoin. Cette intensification s'inscrit dans une perspective socioconstructiviste, où les interactions guidées et collaboratives favorisent la co-construction du sens et le développement de compétences discursives (Ollivier, 2018 ; Warschauer & Matuchniak, 2010). La transformation de la posture des élèves, qui deviennent auteurs et médiateurs culturels sur le blog, illustre l'effet motivant d'un lectorat réel sur l'investissement cognitif et affectif, conformément aux observations de Mangenot (2017), Viau (2023) et Alshraah (2024).

L'analyse des productions écrites confirme ces tendances. Les apprenants du GE ont produit des textes plus riches lexicalement, mieux structurés et argumentés, avec un usage plus fréquent et pertinent des connecteurs et des ressources multimodales. La progression lexicale, estimée à 70 %, ainsi que l'allongement des textes et l'utilisation correcte des rapports de cause-conséquence témoignent d'une appropriation progressive de la littératie numérique et de la capacité à produire des écrits contextualisés et critiques (Fluckiger, 2008 ; Darwin & Norton, 2023).

Le dispositif a également favorisé une appropriation culturelle plus significative. Les apprenants du GE ont intégré des éléments de leur patrimoine algérien de manière contextualisée et valorisante, dépassant les limites du manuel, centré sur la culture source (Boudjadi, 2012). Le blog a ainsi constitué un espace de médiation culturelle, et la recherche sur web a permis aux apprenants d'aborder la culture cible et de développer une conscience patrimoniale et interculturelle, en accord avec Simon (2015) et Hamon (2025).

Le rôle de l'enseignant s'avère déterminant. La médiation techno-pédagogique, consistant à guider la sélection des ressources, vérifier la précision linguistique et réguler les usages numériques, a permis d'éviter les dérives liées à la surcharge cognitive ou à une technophilie non maîtrisée (El Gazi & Ibrahim, 2025; Karsenti & Collin, 2023). L'encadrement collaboratif a aussi contribué à réduire les écarts de compétences numériques entre apprenants, favorisant une plus grande équité pédagogique (Warschauer & Matuchniak, 2010).

Toutefois, les résultats mettent en évidence des contraintes structurelles. La rigidité du système d'évaluation et la pression des examens limitent la généralisation de ce type de pratiques, soulignant la nécessité d'un cadre institutionnel plus souple pour permettre l'intégration durable des TICE (Norris et al. 2012). L'autonomie des élèves reste encadrée, progressive et dépendante de la médiation de l'enseignant, ce qui illustre la nécessité d'un équilibre entre liberté d'action et guidage structuré dans une approche socioconstructiviste (Vigotsky : 1978).

En résumé, l'étude montre que l'intégration réfléchie du numérique, lorsqu'elle est centrée sur la production collaborative et la médiation culturelle, constitue un levier concret pour améliorer la qualité des productions écrites et renforcer la motivation des apprenants, tout en développant une littératie numérique contextualisée.

6. Conclusion

Au terme de cette étude consacrée à l'impact des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE) sur l'appropriation linguistique et culturelle en classe de français langue étrangère (FLE), il apparaît que l'intégration du numérique dépasse le cadre d'une simple innovation technique pour s'inscrire comme un véritable levier de transformation didactique. Cette recherche visait à interroger la portée d'une médiation numérique structurée, fondée sur la conception collective d'un blog pédagogique, sur la qualité de la production écrite et sur les processus d'appropriation culturelle chez des apprenants du cycle moyen en Algérie.

Les résultats obtenus au collège Bakr Ibn Hamed de Tiaret apportent des éléments empiriques significatifs permettant de répondre à cette problématique. Ils montrent que l'usage raisonné des TICE modifie profondément la posture des apprenants, lesquels passent d'une logique de restitution scolaire à une dynamique de production signifiante, soutenue par la présence d'un lectorat réel et par la valorisation sociale des écrits. Cette évolution s'est traduite par une amélioration mesurable de la compétence scripturale du groupe expérimental, caractérisée par un enrichissement lexical, une organisation textuelle plus cohérente, une argumentation plus élaborée et une intégration multimodale plus pertinente.

Par ailleurs, l'étude met en évidence le rôle du numérique comme médiateur interculturel, permettant de dépasser les limites du manuel scolaire. L'accès à des ressources authentiques et diversifiées favorise une hybridation dynamique entre la culture source et la culture cible. La classe de FLE devient ainsi un espace d'interactions culturelles où le numérique agit comme un vecteur de mise en relation

entre identité locale et ouverture à l'altérité, contribuant à la construction progressive d'une compétence interculturelle durable. Dans ce cadre, le dispositif mis en place soutient une appropriation culturelle contextualisée et permet le développement d'une posture responsable et active des apprenants, favorisant l'émergence de l'autonomie. Celle-ci demeure toutefois progressive et étroitement liée à la médiation pédagogique de l'enseignant, dont le rôle consiste à accompagner les apprentissages en vue d'une autonomie fonctionnelle et durable.

Enfin, si certaines contraintes institutionnelles et techniques : telles que la pression certificative, la rigidité des modalités d'évaluation ou le déficit de formation aux usages pédagogiques du numérique, limitent la généralisation de ce type de dispositif, elles n'en remettent pas en cause la pertinence ni l'efficacité dans le contexte étudié. L'étude confirme ainsi que la médiation numérique, envisagée comme un espace de production, de collaboration et de négociation de sens, constitue une perspective prometteuse pour articuler apprentissages linguistiques, médiation culturelle et développement de la compétence scripturale des apprenants.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Al-shaboul, I. A., Kalsoom, T., Alshraah, S. M., & Khasawneh, M. A. S. (2023). Students' perceptions on the effects of blogging sites in enhancing their motivation for foreign languages writing and reading proficiency. *Migration Letters*, 20(S12), 157–168. https://www.researchgate.net/publication/376831510_Students'_Perceptions_on_the_Effects_of_Blogging_Sites_in_Enhancing_their_Motivation_for_Foreign_Languages_Writing_and_Reading_Proficiency
2. Boudjadi, A. (2012). La pluralité culturelle dans les manuels scolaires de FLE de l'enseignement secondaire. *Synergies Algérie*, 15, 107-120. <https://gerflint.fr/Base/Algerie15/boudjadi.pdf>
3. Bouzeria, I., & Gasmi, A. (2025). Global Citizenship Education in Algeria: Local perspectives within a global framework. *AL-Lisaniyyat*, 31(2). file:///C:/Users/User/Downloads/education-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9-mondiale-en-alg%C3%A9rie_-perspectives-locales-dans-un-cadre-global%20(1).pdf
4. Darwin, R., & Norton, B. (2023). Identity, language learning, and critical pedagogies in digital times. In J. Cenoz & D. Gorter (Eds.), *Language Education and Global Citizenship* (pp. 45-62). Springer. <https://faculty.educ.ubc.ca/norton/Darvin%20&%20Norton%20in%20Cenoz%20&Gorter%202017.pdf>
5. El Gazi, S., & Ibrahim, A. (2025). Fostering Motivation in French as a Foreign Language through Mediated Tasks: An Integrated Model for Hybrid Environments. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 4(1). file:///C:/Users/User/Downloads/3.+Safae+EL+GAZI+galley.pdf
6. Fluckiger, C. (2008). L'école à l'épreuve de la culture numérique des élèves. *Revue française de pédagogie*, 163, 51-61. <https://doi.org/10.4000/rfp.978>

7. Hamon, Y. (2025). Cultures, technologies et enseignement du FLE : intersections théoriques. *Revue TDFLE*, 85. https://iris.unive.it/retrieve/97f7ac77-60b1-4bfd-a338-a3f3754caaa2/Hamon_2025_cultures_technologies_et_enseignement_du_fle_intersections_theoriques.pdf
8. Karsenti, T. (Dir.). (2019). *Le numérique en éducation : Pour développer des compétences* (Préface d'A. Jaillet). Presses de l'Université du Québec.
9. Karsenti, T., & Collin, S. (2023). Avantages et défis inhérents à l'usage des ordinateurs portables au primaire et au secondaire. *Education et francophonie*, 41(1), 94-122. https://archipel.uqam.ca/10744/1/EF-41-1-094_KARSENTI.pdf
10. Maginot, O., Raynal-Astier, C., Rigolot, M. (2024). *Usages numériques des élèves allophones : enjeux d'une recherche collaborative entre le Département de FLE de l'Université de Franche-Comté et le CASNAV de Besançon*. Partages - recherches collaboratives en didactique du français. <https://hal.science/hal-04086032v1/document>
11. Mangenot, F. (2017). *Formation en ligne et MOOC : apprendre et enseigner avec le numérique*. Hachette.
12. Meridja, A., & Abdelbaki, M. (2025). Les TIC dans l'enseignement secondaire en Algérie : évaluation de la situation et impacts sur la qualité de l'enseignement. *Revue recherche économique contemporaine*, 8(1), 387-404. [file:///C:/Users/User/Downloads/les-tic-dans-l'enseignement-secondaire-en-alg%C3%A9rie-_-%C3%A9valuation-de-la-situation-et-impacts-sur-la-qualit%C3%A9-de-l'enseignement%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/les-tic-dans-l'enseignement-secondaire-en-alg%C3%A9rie-_-%C3%A9valuation-de-la-situation-et-impacts-sur-la-qualit%C3%A9-de-l'enseignement%20(3).pdf)
13. Miras, G., & Arbach, N. (2022). L'apport d'une plateforme numérique sur l'hybridation de l'enseignement du FLE. *Alsic (Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication)*. https://hal.science/hal-03909410v1/file/Miras_Arbach_EAC.pdf
14. Nissen, E. (2014). Les spécificités des formations hybrides en langues. *ALSIC – Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication*, 17, Article 3. <https://doi.org/10.4000/alsic.2773>
15. Norris, C., Hossain, A., & Soloway, E. (2012). *Under what conditions does computer use positively impact student achievement? Supplemental vs. essential use*. <http://cecs5580.pbworks.com/w/file/attach/58450199/NorrisHossainSolowayFinal.pdf>
16. Ollivier, C. (2018). *Littérature numérique et approche socio-interactionnelle pour l'enseignement-apprentissage des langues*. Éditions du Conseil de l'Europe FR-67075 Strasbourg Cedex France. <https://www.ecml.at/portals/1/5mtp/ollivier/e-lang%20fr.pdf>
17. Puren, C. (1998). *Histoires des méthodologies de l'enseignement des langues*. Nathan/Clé International. <https://gilleskuitche.e-monsite.com/medias/files/histoire-des-methodologies-de-l-enseignement-des-langues-christian-puren.-302-pages-cle.-internat.-1988.pdf>

18. Simon, D.-L. (2015). *Didactique des langues et éducation plurilingue et interculturelle : L'Approche plurielle* [Note de synthèse HDR, Université Grenoble Alpes]. HAL. <https://hal.science/tel-01955701>
19. Viau, R. (2023). *La motivation en contexte scolaire* (3e éd.). De Boeck Supérieur.
20. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Éds.). Harvard University Press. <https://home.fau.edu/musgrove/web/vygotsky1978.pdf>
21. Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2010). New technology and digital worlds: Analyzing evidence of equity in access, use, and outcomes. *Review of Research in Education*, 34(1), 179-225. <https://doi.org/10.3102/0091732X09349791>